

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Leszkovszki Nóra

PÁLYÁZAT- ÉS FELADATKEZELŐ PORTÁL TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

KONZULENS

Dr. Ekler Péter

BUDAPEST, 2025

Tartalomjegyzék

Összefoglaló	5
Abstract.....	6
1 Bevezetés	7
2 Feladatspecifikáció.....	10
2.1 A feladat részletes leírása.....	10
2.2 A program funkciói.....	11
3 Felhasznált technológiák	16
3.1 React.....	16
3.2 TypeScript.....	17
3.3 Java Spring Boot	18
3.4 Lombok	18
3.5 MySQL adatbázis.....	19
3.6 Keycloak	20
4 Felsőszintű architektúra bemutatása	21
4.1 A felsőszintű architektúra részletes bemutatása.....	22
4.1.1 Megjelenítési réteg (<i>Frontend</i>)	22
4.1.2 Logikai/ <i>Controller</i> réteg (<i>Backend</i>).....	22
4.1.3 Adatbázis/Modell réteg (<i>Adatperzisztencia</i>).....	24
4.1.4 Biztonsági réteg.....	24
4.2 A rendszer komponensei.....	24
5 Részletes megvalósítás	27
5.1 Hitelesítés és biztonsági architektúra megvalósítása	27
5.1.1 Kliensoldali hitelesítés és tokenmenedzsment.....	27
5.1.2 Az <i>API</i> kommunikáció absztrakciója: <i>HttpClient</i>	27
5.1.3 Adatlekérés a komponensekben.....	28
5.1.4 Szerveroldali védelem konfigurációja	28
5.2 Navigáció	29
5.3 Főoldal	31
5.4 Profil oldal.....	32
5.5 Create task oldal.....	33
5.6 Task oldal.....	37

5.6.1 Kiírói felület	37
5.6.2 Beküldői felület.....	40
5.7 Értesítések	41
5.7.1 Új Jelentkezés (<i>New Application</i>)	41
5.7.2 Új Értékelés (<i>New Review</i>)	42
5.7.3 Új Forduló Nyílt (<i>New Round Opened</i>)	42
6 Tesztelés	44
7 Az elkészült megoldás bemutatása	47
7.1 Bejelentkezés	47
7.2 Főoldal	48
7.3 Feladat létrehozása és szerkesztése	49
7.4 Pályázat beküldése	50
7.5 Értékelés, kizárás, forduló megnyitása	51
7.6 Értesítések	52
8 Összefoglalás, továbbfejlesztési lehetőségek.....	54
9 Irodalomjegyzék.....	56
Köszönetnyilvánítás	57

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott **Leszkovszki Nóra** szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző, cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy hitelesített felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Kelt: Budapest, 2025. 12. 12.

.....
Leszkovszki Nóra

Összefoglaló

A digitális technológiák rohamos fejlődésével egyre több szervezet és intézmény törekszik arra, hogy adminisztratív, pályázati és értékelési folyamatait online platformokon keresztül bonyolítsa le. Az ilyen megoldások nemcsak idő- és erőforrás-hatékonyabb működést tesznek lehetővé, hanem átláthatóbbá és visszakövethetőbbé is teszik az ügyintézkést.

Számos intézményben — például az oktatási szférában — a beadások és értékelések kezelése még mindig manuálisan, e-mailen vagy különböző, nem integrált rendszereken keresztül történik. Az oktatók és hallgatók számára egyaránt nehézséget okoz a beadási határidők, értékelések és dokumentumverziók nyomon követése. Más területen különböző szervezetek pályázati folyamatai is gyakran széttagoltak. Mindez rámutat arra az igényre, hogy szükség van egy központi, strukturált és biztonságos rendszerre, amely egységes keretet biztosít, legyen szó pályázati vagy oktatási jellegű folyamatokról.

A szakdolgozatom célja egy olyan webalapú pályázat- és feladatkezelő portál megtervezése és megvalósítása volt, amely lehetővé teszi a fent említett problémák elkerülését. A rendszer támogatja a többfordulós struktúrát konfigurálható értékelési beállításokkal.

A *frontend* fejlesztését *React* keretrendszerrel végeztem, amely modern, dinamikus és reszponzív felhasználói élményt biztosít. A szerveroldali logikát *Java Spring Boot* alapokon valósítottam meg, míg az adatkezelést a *MySQL* relációs adatbázisom végzi. A biztonságos autentikációt és jogosultságkezelést a *Keycloak* rendszerrel biztosítottam.

Az elkészült portálom felhasználói felülete intuitív, a különböző szerepkörök (adminisztrátor, pályázó) jól elkülönülnek, és mindegyik számára a feladataikhoz igazodó funkciókat tettem elérhetővé. Az értesítési rendszer segíti a felhasználókat, hogy hatékonyan informálódjanak az eseményekről.

A jövőben a rendszer továbbfejlesztése során érdemes lenne mobilalkalmazás-fejlesztési irányba nyitni, valamint integrációs lehetőségeket vizsgálni más intézményi rendszerekkel vagy külső értékelő platformokkal.

Abstract

With the rapid advancement of digital technologies, an increasing number of organizations and institutions are striving to conduct their administrative, application, and assessment processes via online platforms. Such solutions not only enable more time- and resource-efficient operations but also make administration more transparent and traceable.

In many institutions—for instance, within the educational sector—the management of submissions and assessments still occurs manually, via email, or through various non-integrated systems. Tracking submission deadlines, evaluations, and document versions poses a challenge for both instructors and students. In other fields, the application processes of various organizations are also frequently fragmented. All this highlights the need for a centralized, structured, and secure system that provides a unified framework, whether for application-based or educational processes.

The objective of my thesis was the design and implementation of a web-based application and task management portal that enables the avoidance of the aforementioned problems. The system supports a multi-round structure with configurable assessment settings.

I developed the frontend using the React framework, which ensures a modern, dynamic, and responsive user experience. I implemented the server-side logic based on Java Spring Boot, while data management is handled by a MySQL relational database. Secure authentication and authorization were ensured using the Keycloak system.

The user interface of the completed portal is intuitive; the different roles (administrator, applicant) are clearly distinguished, and I have made functions tailored to their specific tasks available for each. The notification system helps users stay effectively informed about events.

Regarding the future development of the system, it would be worthwhile to expand towards mobile application development and to explore integration opportunities with other institutional systems or external evaluation platforms.

1 Bevezetés

A webes technológiák fejlődése az utóbbi évtizedben ugrásszerűen felgyorsult, és ma már szinte minden területen találkozhatunk online rendszerekkel, legyen szó ügyintézésről, oktatásról vagy vállalati működésről. A szoftverfejlesztés területén különösen nagy előnyt jelent, ha valaki jártas a modern webfejlesztési megoldásokban, és képes a teljes fejlesztési folyamat – azaz a *full-stack* fejlesztés – átlátására és megvalósítására. Saját tanulmányaim és gyakorlati tapasztalataim során is azt figyelhettem meg, hogy a kliens- és szerveroldali fejlesztés összehangolt működésének megértése kulcsfontosságú a hatékony webalkalmazások létrehozásában. Ennek a tudásnak az elmélyítése, valamint a gyakorlati tapasztalatok bővítése fontos motivációként szolgált a szakdolgozatom témájának kiválasztásában.

Az ötlet megszületésében nagy szerepet játszottak a személyes tapasztalataim is az oktatási környezetben. A Covid-19 járvány miatti online oktatást gimnáziumi diákként megélve, illetve egyetemi hallgatóként számos alkalommal tapasztaltam, hogy a feladatbeküldés, értékelés és visszajelzés folyamata sokszor rendszertelen, nehezen átlátható módon zajlik. A különböző tantárgyak esetében gyakori, hogy a beadások e-mailben, fájlmegosztókon vagy akár papíralapon történnek, ami megnehezíti mind a hallgatók, mind az oktatók munkáját. Az ilyen megoldások hibalehetőségeket rejtenek magukban, például egy beadás elveszhet, vagy a visszajelzés késve érkezik. Úgy gondolom, hogy egy jól megtervezett, digitális feladatkezelő rendszer jelentősen hozzájárulhat mindezen folyamatok eredményesebb működéséhez.

A hasonló rendszerek nemcsak az oktatásban, hanem a vállalati és szervezeti környezetben is széles körben hasznosíthatók. Számos intézmény kezel különböző pályázatokat, megbízásokat vagy projektekhez kapcsolódó beadásokat, amelyek lebonyolítása szintén jelentős adminisztratív terhet ró a kiírókra. Egy ilyen említett online rendszer ezekben az esetekben is hatékony támogatást nyújthat.

A projekt lehetőséget adott arra, hogy ötvözsem a webfejlesztési ismereteimet a valós igényekre reflektáló szoftverfejlesztési megoldással, és egy olyan alkalmazást hozzak létre, amely mind az oktatási, mind a vállalati szférában valódi értéket képviselhetne.

A modern webfejlesztés világában a technológiai választások döntően befolyásolják egy rendszer teljesítményét, skálázhatóságát és fejlesztetőségét. Az elmúlt években az általam használt technológiák – a *React*, a *Java Spring Boot*, a *MySQL* és a *Keycloak* – széles körben terjedtek el. A szakdolgozatomban megvalósított rendszer e technológiák ötvözésével egy stabil, biztonságos és hosszútávon fenntartható megoldást képvisel.

A *React* napjaink egyik legnépszerűbb frontend-keretrendszere, amelyet a Meta (korábban Facebook) fejlesztett és tart fenn. Legnagyobb előnye a komponensalapú felépítés, amely lehetővé teszi újrafelhasználható, könnyen karbantartható és dinamikus felhasználói felületek létrehozását. A *React* ökoszisztéma rendkívül gazdag, ami gyors fejlesztést és rugalmas integrációt biztosít más technológiákkal. A reszponzív és interaktív webes felületek ma már alapkövetelmények a webfejlesztés világában, így a *React* használata különösen indokolt a modern alkalmazások esetében.

A szerveroldali fejlesztéshez választott *Java Spring Boot* szintén a gyakran alkalmazott technológiák közé tartozik. A *Spring Boot* egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerűsíti a *Java*-alapú *backend*-fejlesztést azáltal, hogy előre konfigurált környezetet és beépített modulokat biztosít. A keretrendszer támogatja a *REST API*-k (*Representational State Transfer Application Programming Interface*, magyarul reprezentációs állapotátviteli alkalmazásprogramozási interfész) gyors létrehozását, valamint a könnyű adatbázis-kapcsolat kialakítását.

Az adatkezeléshez alkalmazott *MySQL* relációs adatbázis a világ egyik legelterjedtebb és legstabilabb adatbázis-kezelő rendszere. A *Spring Boot* és a *MySQL* integrációja jól dokumentált és viszonylag kézenfekvő, így ideális választás olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél az adatbiztonság és a konzisztencia kiemelt szerepet játszik.

A rendszer biztonságos működését a *Keycloak* autentikációs és jogosultságkezelő megoldás biztosítja. A *Keycloak* nyílt forráskódú identitáskezelő rendszer, amely lehetővé teszi a felhasználók hitelesítését, az *OAuth2* és *OpenID Connect* protokollok használatát, valamint a szerepkör-alapú hozzáférés-szabályozást. Ennek köszönhetően a fejlesztőnek nem szükséges egyedi biztonsági megoldásokat készítenie, mivel a *Keycloak* megbízható, bevált eszközt nyújt mindeerre.

Összességében a fentiekben említett technológiák kombinációja naprakész, és szakmailag elismert megoldást nyújt, amely nemcsak a tanulási célokat szolgálja, hanem életképes alapot is teremthet a rendszer továbbfejlesztéséhez és kiterjesztéséhez.

A következő fejezetben részletesen bemutatom a fejlesztéshez választott technológiákat (*React, Java Spring Boot, MySQL, Keycloak*). A 3. fejezet a rendszertervezésről szól, itt ismertetem a feladatspecifikációt, valamint a projekt felsőszintű, többretegű architektúráját. A 4. fejezetben a konkrét megvalósítás dokumentálása található. Itt a főbb üzleti funkciók mentén haladva mutatom be a backend és frontend működését, illetve a rétegek közötti kommunikációt. Az 5. fejezet a tesztelés folyamatát tárgyalja, a 6. fejezet pedig a kész alkalmazás felhasználói felületét és gyakorlati használatát szemlélteti a tipikus munkafolyamatokon keresztül. Végül a 7. fejezetben összegzem a projekt során elért eredményeket, és vázolom a rendszer lehetséges továbbfejlesztési irányait.

2 Feladatspecifikáció

Ebben a fejezetben a program funkcionális követelményeit és működési logikáját határozom meg. Részletesen ismertetem a felhasználói szerepköröket, valamint a rendszer alapvető folyamatait, mint a többfordulós feladatkezelés és az értékelés. A szöveges leírást *UML (Unified Modeling Language, azaz egységesített modellező nyelv)* diagramokkal egészítem ki, amelyek szemléltetik a felhasználói interakciókat és a belső vezérlési folyamatokat.

2.1 A feladat részletes leírása

A szakdolgozat célja egy modern, teljes funkcionalitású pályázat- és feladatkezelő portál megtervezése és megvalósítása. A rendszer a manapság egyre nagyobb igényt élvező digitális ügyintézészt hivatott támogatni azáltal, hogy a különféle adminisztratív, pályázati és értékelési folyamatokat online felületen bonyolítja le. Ezáltal a feladatkirások, beadások és értékelések kezelése átláthatóbbá, gyorsabbá és egyszerűbbé válik, csökkentve az adminisztratív terheket.

A portál központi entitása a *Task* (értelmezhető feladatnak vagy pályázatnak), amely két alapvető típust támogat: az egyszerű, egyetlen beadási határidővel rendelkező feladatot, vagy a konfigurálható többfordulós pályázatot.

A feladat létrehozása és szerkesztése a feladatot létrehozó felhasználó (a továbbiakban: *Kiíró*) jogosultságába tartozik. A létrehozás során beállítható a feladat címe, leírása és az értékelés típusa. Ez lehet kizárólag szöveges visszajelzés, pusztán pontszám alapú (0–10 tartományban), vagy vegyes, mindkét opciót biztosítva.

Többfordulós pályázat esetén a *Kiíró* előre definiálhatja a fordulók számát és jellegét. Minden forduló (*Round*) külön leírással és egyedi határidővel rendelkezik. Az üzleti logika szigorúan szabályozza a továbbhaladást: egy forduló beadási folyamata lezárul, és a következő forduló aktiválása csak manuálisan, a *Kiíró* által történhet meg, csakis miután az előző forduló határideje lejárt.

A pályázók a feladatokhoz az üzleti szabályok szerint elsősorban *.zip* fájl formájában nyújthatják be munkájukat, mindig az aktuálisan aktív fordulóhoz címezve a beadást. A rendszer automatikusan rögzíti a beadás dátumát, a beadás státuszát, és a felhasználó autentikációs *Keycloak* adatait.

A *Kiíró* hozzáfér minden beérkezett jelentkezéshez. Az értékelés során a *Kiíró* letöltheti a beadott fájlt, majd a *Task*hoz beállított értékelési paramétereknek megfelelően szöveges és/vagy pontszámú visszajelzést rögzíthet.

A rendszer speciális jogosultsága a *Kiírónak* az elimináció kezelése. A *Kiíró* jogosult a beadók közül egyes felhasználókat kizárni a további fordulókból. Ez a folyamat megakadályozza, hogy az érintett pályázó a feladat további fordulóiban beadást rögzítsen, és azonnali értesítést küld számára a folyamatból való kiesésről.

A portál egyik kritikus funkciója a kétirányú, valós idejű értesítési rendszer, amely a releváns *Task* utolsó megtekintési időpontjainak összehasonlításán alapul. A *Kiíró* értesítést kap minden új beadásról az általa létrehozott feladatokhoz. A *Pályázó* értesítést kap a beadott munkájához érkezett új értékelésről, az esetleges eliminálásáról szóló döntésről, valamint arról, ha a *Kiíró* aktiválta a következő fordulót egy olyan feladatnál, aminek eddigi fordulóra küldött be megoldást.

Ez a strukturált és konfigurálható felépítés lehetővé teszi, hogy a rendszer hatékonyan támogassa mind az oktatási, mind a vállalati jellegű pályázati és feladatkezelési folyamatokat.

2.2 A program funkciói

Ebben az alfejezetben a rendszer által biztosított funkciókat és a felhasználói interakciókat ismertetem. Bemutatom az egyes szerepkörökhöz tartozó jogosultságokat és a legfontosabb üzleti folyamatokat, amelyeket vizuálisan diagramok foglalnak össze.

1. ábra: Use Case diagram - Felhasználói szerepkörök

A *Use Case* (magyarul használati eset) diagram bemutatja a rendszer funkcionális körét és a külső szereplők (aktorok) interakcióját a rendszerrel. A diagram középpontjában a *Kíró* és a *Pályázó/Beküldő* áll, két olyan szereplő, akiknek a funkciói logikailag kapcsolódnak és részben átfedik egymást.

A portál két fő szerepkört definiál, amelyek között egy speciális kapcsolat, az öröklődés (angolul 'is-a' kapcsolat) érvényesül. A *Kíró* a speciálisabb szerepkör, amely öröklíti a *Pályázó* minden jogosultságát. Ez a döntés tükrözi az üzleti igényt, hogy egy feladatot kíró felhasználó is aktívan részt vehet más feladatokban *Pályázóként*, így minden beküldői funkció elérhető számára. A *Kíró* feladatai magukba foglalják a teljes feladatmenedzsment ciklust, míg a *Pályázó* a beadásra és az információk nyomon követésére fókuszál.

A *Kíró* jogosult a feladatok létrehozására, ahol definiálja az esetleges többfordulós struktúrát és az értékelés típusát. A „*Feladat Szerkesztése/Törlése*” használati eset lehetővé teszi a feladat részleteinek menedzselését, míg a „*Következő Forduló Aktiválása*” teszi lehetővé a többfordulós rendszer szekvenciális haladását, mindig csak az előző határidő lejártát követően.

2. ábra: Activity Diagram - Feladat létrehozása

3. ábra: Activity Diagram - Következő forduló aktiválása

Az értékelési folyamat a „*Beadások Kezelése*” használati eset köré szerveződik. Ez a fő eset tartalmazza a „*Beadások Megtekintése/Letöltése*” funkciót, hiszen a *Kiíró*nak látnia kell a beküldött anyagot, mielőtt a következő lépéseket megtenné. Ezen túl tartalmazza a „*Pályázat Értékelését*”, ahol a *Kiíró* szöveges visszajelzést és/vagy pontszámot ad, valamint a „*Pályázók Kizárását/Kiejtését*”, amely megakadályozza a kiválasztott felhasználók további fordulókban való részvételét.

4. ábra: Activity Diagram - Értékelés

Az „*Aktív Feladatok Böngészése*” használati eset biztosítja, hogy minden hitelesített felhasználó áttekinthesse a még nyitott és aktív kiírásokat a főoldalon. Ezt követően a feladatuk a „*Pályázat Beadása (Fájlfeltöltés)*” használati eset, ahol a *Pályázó* feltölti a munkáját a megfelelő, aktív fordulóhoz.

5. ábra: Activity Diagram – Beadás, fájlfeltöltés

A „Pályázói Státusz Követése” használati eset lefedi mindazt a jogosultságot, amivel a Pályázó megnézheti a beadásait, ellenőrizheti az értékeléseit és a versenyből való esetleges kizárásának tényét. Ez a használati eset kibővül a „Rendszer Értesítések Fogadása” funkcióval, amely proaktívan tájékoztatja a Pályázót és a Kiírót is az új értékelésekről, kizárásokról vagy fordulóaktiválásokról, garantálva az időbeni tájékoztatást.

3 Felhasznált technológiák

A szoftverfejlesztés során a technológiák kiválasztása alapvetően meghatározza a rendszer teljesítményét, skálázhatóságát és fenntarthatóságát és sok esetben a módszereket is. Ebben a fejezetben bemutatom a projekt megvalósításához alkalmazott modern eszközöket és keretrendszereket, részletezve azok szerepét a *full-stack* architektúra egyes rétegeiben.

3.1 React

A *React* [1] a szakdolgozatomban a kliensoldali fejlesztéshez választott, modern JavaScript keretrendszer. Napjainkban az egyik legnépszerűbb frontend technológia, amelyet a Meta (korábban Facebook) fejlesztett ki. A *React* egy könyvtár, amely az *MVC* (*Model-View-Controller*, magyarul *Modell-Megjelenítés-Kontrolller*) tervezési minta esetén kifejezetten a felhasználói felületek (megjelenítési réteg) építésére specializálódott.

A *React* legnagyobb előnye a komponensalapú felépítés. Ez az architektúrális minta lehetővé teszi, hogy a fejlesztő újrafelhasználható, független kódrészeket, ún. komponenseket hozzon létre. Egy-egy komponens egy saját logikával és megjelenéssel rendelkező UI-elemet testesít meg (pl. egy gomb, egy űrlap, vagy kártyás nézet). Ez a modularitás jelentősen növeli a kód karbantarthatóságát és a fejlesztési sebességet, amit én magam is tapasztaltam a fejlesztés során.

A *React* a teljesítmény maximalizálása érdekében a virtuális *DOM* (*Document Object Model*, magyarul *Dokumentum Objektum Modell*) koncepcióját használja. Ez egy memóriában tárolt másolata a tényleges böngésző *DOM*-nak. Amikor az alkalmazás állapota (*state*) megváltozik, a *React* először a virtuális *DOM*-ban hajtja végre a módosításokat, majd egy hatékony összehasonlító algoritmus segítségével összeveti azt az előző állapottal. Végül csak a legszükségesebb, minimális változtatásokat frissíti a valódi *DOM*-on. Ez a mechanizmus a hagyományos, teljes *DOM* frissítésekhez képest sokkal gyorsabb felhasználói élményt biztosít, ami elengedhetetlen az interaktív webes felületek esetében, mint amilyen esetekben a beadások státuszait és az értékeléseket folyamatosan frissítő portál.

A *React* rendszere széleskörű és kiterjedt. A projektben használt *react-router-dom* csomag teszi lehetővé a navigációt a főoldal, az */apply/id* és a */new-task* útvonalak között. A keretrendszer rugalmas integrációt biztosít a *backend* technológiákkal, így ideális választás volt a fejlesztett programom kialakításához.

3.2 TypeScript

A *TypeScript* [2] a *JavaScript* típusos kiterjesztése, amelyet a Microsoft fejlesztett nyílt forráskódú projektként. Fő célja, hogy a *JavaScriptet* alkalmassá tegye nagy méretű alkalmazások fejlesztésére, különösen a statikus típusellenőrzés bevezetésével. A projektben a *React* komponensek írásához *TSX (TypeScript XML)* formátumban használtam a nyelvet, ami a *TypeScript* és a *React JSX (JavaScript XML)* szintaxisának ötvözete.

A *JavaScript* dinamikus tipizálásával ellentétben a *TypeScript* lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy már a kód írása közben definiálják a változók, függvények paramétereinek és visszatérési értékeinek típusait. Ez a következő előnyökkel jár:

- korai hibafelderítés: a fordítási időben (*compilation time*) jelzi a hibákat, így a potenciális futásidejű (*runtime*) hibák nagy része még az éles környezetbe kerülés előtt kiszűrhető. Ez kritikus a komplex üzleti logika adatstruktúráinak kezelésekor.
- jobb kódminőség: a *TypeScript* kikényszeríti a jól definiált interfészek és adatstruktúrák használatát, ami fontos a könnyen karbantartható, tiszta kódbázis kialakításához.
- fejlesztői élmény (*DX – Developer Experience*): a *Visual Studio Code* (röviden *VS Code*) és más modern fejlesztői környezetek (*IDE-k - Integrated Development Environments*, magyarul integrált fejlesztői környezetek) támogatásának köszönhetően a *TypeScript* számos automatikus kiegészítést és refaktorálási lehetőségeket biztosít.

A *TypeScript* használata a *React* komponensekkel különösen indokolt, mivel nagymértékben növeli a frontend oldal megbízhatóságát, és megkönnyíti a backend *API*-k adatainak konzisztens kezelését.

3.3 Java Spring Boot

A *Java Spring Boot* [3] a szerveroldali logika alapját képezi, kiterjesztve a népszerű *Java Spring* keretrendszert. A *Spring Boot* célja, hogy leegyszerűsítse a *Java*-alapú, önálló, éles környezetben futtatható alkalmazások létrehozását, minimalizálva a kezdeti beállítási és konfigurációs időt.

A *Spring Boot* egyik legnagyobb előnye az autokonfigurációs képessége. A keretrendszer automatikusan konfigurálja a *Spring*-alkalmazást a projekthez hozzáadott függőségek alapján. Ez lehetővé tette a fejlesztés során, hogy az alapvető beállítások (például a *MySQL* adatbázis-kapcsolat vagy a *REST API* végpontok) gyorsan létrejöhessenek, jelentősen felgyorsítva a folyamatot. A beépített webszerver (*Tomcat*) alkalmazásával a backend önállóan futtatható, ami ideális a modern, *microservice*-alapú architektúrákhoz.

Ahogy említettem, a *Spring Boot* kiválóan alkalmas *REST API*-k [4] gyors létrehozására. A programomban a *TaskController* és *ApplicationController* *Java*-fájlok testesítik meg ezt a réteget. Ezek a kontrollerek fogadják a kliensoldalról (*React*) érkező *http* (*Hypertext Transfer Protocol*) kéréseket (*GET, POST, PUT, DELETE*), és delegálják a feldolgozást az üzleti logikát tartalmazó szolgáltatásoknak (*Services*). Annotációk teszik lehetővé az *API*-végpontok gyors és deklaratív definiálását. A rendszer ezen a rétegen keresztül kezeli a kritikus tranzakciókat, mint például a fájlfeltöltést, az értékelések frissítését vagy a fordulók aktiválását.

A *Spring Boot* szorosan integrálódik a *Spring Data JPA* (*Java Persistence API*) megoldással. Ez a kombináció minimalizálja az ismétlődő adatbázis-hozáférési kódok írásának szükségességét. A projektben használt saját *Repository* (magyarul repozitórium, „raktár”) fájljaim egyszerűen kiterjesztik a *JpaRepository* interfészt, ami lehetővé teszi, hogy a keretrendszer automatikusan generálja a *CRUD* (*Create, Read, Update, Delete* – létrehozás, olvasás, módosítás, törlés) műveletek megvalósítását, valamint a komplex lekérdezéseket is. Ez a réteg felelős az adatok konzisztenciájáért és perzisztenciájáért a *MySQL* adatbázisban.

3.4 Lombok

A *Lombok* egy *Java* könyvtár, amely segít a fejlesztőknek a forráskód minimalizálásában azáltal, hogy *@Data* annotációt biztosít a gyakran használt entitás-

kódrészek automatikus generálásához. Ez a kódgenerálás szükségtelessé teszi az olyan „boilerplate”, magyarul sokat ismétlődő, kódok kézi írását, mint a *getterek*, *setterek*, *toString()*, *equals()* és *hashCode()* metódusok, ezáltal növelve a kód olvashatóságát és csökkentve a hibalehetőségeket.

3.5 MySQL adatbázis

A *MySQL* [5] a világ egyik legelterjedtebb, nyílt forráskódú relációs adatbázis-kezelő rendszere (*RDBMS - Relational Database Management System*). A *MySQL*-t választottam az adatok perzisztens tárolására, kihasználva annak stabilitását, gyorsaságát és megbízhatóságát, amelyek kritikusak az alkalmazás adatbiztonságának és konzisztenciájának szempontjából.

A *MySQL* relációs adatmodellje szigorú szerkezetet biztosít, ami elengedhetetlen a *Taskok*, *Roundok* és *Applicationök* közötti komplex, de jól definiált üzleti kapcsolatok kezeléséhez. Az adatok táblákban tárolódnak, és közöttük egy-a-többhöz (1:N) vagy több-a-többhöz (M:N) kapcsolatok definiálhatók (pl. egy *Task* több *Roundot* tartalmazhat, és több *Applicationt* is kaphat). A *MySQL* biztosítja az *ACID* (Atomicitás, Konzisztencia, Izoláció, Tartósság) elvek betartását, ami létfontosságú a tranzakcióknál, ezen alapelvek nélkül az adatbázis integritása nem lenne garantálható.

Ahogy a *Java Spring Boot*nál is említettem, a *MySQL* a *Java Spring Boot* keretrendszerrel jól dokumentált és kézenfekvő integrációt kínál. A *Spring Data JPA* lehetővé teszi, hogy a fejlesztő ahelyett, hogy natív *SQL* lekérdezéseket írna, Java entitásokkal (például *Task*, *Application*) dolgozzon. A *Spring Data* réteg gondoskodik a megfelelő *SQL* utasítások generálásáról és a *MySQL*-lel való kommunikációról.

Annak ellenére, hogy a projektben egy egyszerű *MySQL* példányt használ a rendszer, a technológia támogatja a horizontális és vertikális skálázhatóságot, valamint a replikációt is. Ez a skálázhatósági potenciál teszi a *MySQL*-t hosszútávon fenntartható megoldássá, amely képes kiszolgálni a jövőbeli fejlesztési igényeket, például amikor az intézményi terhelés növekszik. A *MySQL* nyílt forráskódú közösségi támogatása és a széleskörű elterjedtsége garanciát jelent a stabil működésre és a hosszú távú frissítések elérhetőségére.

3.6 Keycloak

A *Keycloak* [6] a biztonsági réteg alapköve. Ez egy nyílt forráskódú Identitás- és Hozzáférés-kezelő (*IAM*) megoldás, amely a felhasználók hitelesítésére (autentikáció) és jogosultságkezelésére (autorizáció) specializálódott. A rendszer használatával a fejlesztőknek nem szükséges egyedi biztonsági megoldásokat készítenie, mivel a *Keycloak* egy bevált, megbízható eszközt nyújt mindeerre.

A *Keycloak* központi szolgáltatásként működik, átvéve a felhasználó bejelentkezési feladatait a portáltól. Ez a technika a *Single Sign-On (SSO)*, vagyis magyarul egyszeri bejelentkezés alapja, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználó egyetlen bejelentkezéssel (a *Keycloak* felületén) hozzáférjen a kliensoldali (*React*) és a szerveroldali (*Spring Boot*) alkalmazásokhoz egyaránt. Egy *Keycloak*-féle integráció a modern webfejlesztésben elengedhetetlen a felhasználói adatok biztonságos kezeléséhez. A projektben az *OAuth2* és az *OpenID Connect* protokollok használatával valósul meg a hitelesítés.

A *Keycloak* nem csupán az azonosítást végzi, hanem kezeli a szerepkör-alapú hozzáférés-szabályozást (*Role-Based Access Control, RBAC*) is. Ezen túl kezeli az alapvető szerepköröket (pl. a *hasRole("admin")* ellenőrzést az új feladat létrehozásához), de ami még fontosabb, központi forrást biztosít a felhasználói metaadatoknak.

Az olyan adatok, mint a felhasználói azonosító (*ID*) (*keycloakUserId*) és a felhasználónév (*keycloakUserName*), kulcsfontosságúak a rendszer belső logikájában (pl. az *Application* entitások létrehozásánál). A *Keycloak* biztosítja, hogy ezek az adatok biztonságosan és hitelesen kerüljenek át a *backendre*.

A *Keycloak* alkalmazása jelentős előnyöket biztosít a biztonság terén:

- token-alapú kommunikáció: a szerver és a kliens közötti kommunikáció *Bearer Tokeneken* (jogosultságokat igazoló token) keresztül történik, amelyet a *Keycloak* generál, garantálva a biztonságos adatátvitelt.
- szabványkövetés: a rendszer a széles körben elfogadott és auditált *OAuth2* és *OpenID Connect* protokollokra épül, elkerülve az egyedi, potenciálisan sebezhető biztonsági megoldások implementálását.

4 Felsőszintű architektúra bemutatása

A szakdolgozati munkám egy elosztott architektúrát követő *full-stack* alkalmazás, amely a felelősségi körök szigorú elválasztásán (*Separation of Concerns*) alapul. Ez az elv a rendszer háromrétegű felépítésében ölt testet, melyet egy az egészen átvéelő, horizontális biztonsági réteg egészít ki. Ez a felépítés garantálja a rendszer magas szintű karbantarthatóságát, skálázhatóságát és robusztus biztonságát.

A rendszer belső szervezését az *MVC (Model-View-Controller)* [7] tervezési minta alapvető elvei irányítják, de a *full-stack* megvalósítás miatt az *MVC* komponensei logikailag elválnak egymástól:

- A *View* (Megjelenítés) felelőssége teljes mértékben a kliens rétegre (*frontend*) hárul.
- A *Controller* (Vezérlő) és a szigorú üzleti logika (a modell interakció) a logikai rétegre (*backend*) van delegálva.
- A *Model* (Adatmodell) az adatbázis réteg entitásaiban gyökerezik.

Ez az elosztott *MVC*-szerkezet rugalmasabb és könnyebben fejleszhető, mintha egyetlen technológiai keretrendszer próbálná lefedni mindhárom réteget.

6. ábra: MVC modell [8]

4.1 A felsőszintű architektúra részletes bemutatása

Az fenti áttekintés után ebben az alfejezetben részletesen elemzem a rendszert alkotó logikai rétegeket. A bemutatás során a klasszikus háromrétegű modell elemeit, valamint a biztonsági réteget vizsgálom meg. Célom, hogy feltárjam az egyes komponensek technológiai hátterét, specifikus felelősségi köreit, valamint a közöttük zajló kommunikációs mechanizmusokat.

4.1.1 Megjelenítési réteg (*Frontend*)

A kliensoldal a *React* keretrendszerre és *TypeScript* nyelvre épül. A portál felülete a felhasználói bevitel befogadásáért és az adatok reszponzív megjelenítéséért felel, ami az *MVC View* komponensének funkciója.

A kliensréteg felel a *REST API*-n történő adatkommunikáció kezdeményezéséért (*Spring Boot* felé), valamint a felhasználók bejelentkezésének lebonyolításáért (*Keycloak* felé).

4.1.2 Logikai/*Controller* réteg (*Backend*)

A rendszer üzleti intelligenciáját hordozó logikai réteg a *Java Spring Boot* keretrendszerre épül, és szigorúan követi a modern *Java* fejlesztésben elterjedt, háromszintű *Controller-Service-Repository* tervezési mintát. Ez a rétegzés biztosítja a felelősségi körök tiszta elválasztását, növeli a kód tesztelhetőségét és elősegíti az akár nagyvállalati szintű architektúrák kialakítását.

7. ábra: Logikai réteg struktúrája [9]

a.) *Controller* réteg (belépési pont)

A *Controller* réteg a külső *HTTP* kérések (*REST API*) elsődleges belépési pontja. A *TaskController* és *ApplicationController* komponensek fogadják a kliensről (*React*) érkező kéréseket (*POST, PUT, GET, DELETE*).

A *Controller* feladatai közé tartozik a felhasználói tokenek validálása (*Keycloak* segítségével), a bemeneti adatok alapvető érvényesítése, majd a kérés delegálása a *Service* rétegnek. A *Controller* soha nem tartalmaz közvetlen üzleti logikát vagy adatbázis-hozzáférést.

b.) *Service* réteg (üzleti logika)

A *Service* réteg a rendszer központja, amely magában foglalja a teljes üzleti logikát és a tranzakciókezelést.

A *TaskServiceImpl.java* és *ApplicationServiceImpl.java* szolgáltatások itt helyezkednek el. Ezek a komponensek tartalmazzák a projekt legösszetettebb szabályait. Például egy új forduló aktiválása során itt történik meg a határidő ellenőrzése, a fordulók státuszának átváltása.

A *Service* réteg vezérli a tranzakciókat (pl. *@Transactional* annotációval), és függőségi injektálással (*Dependency Injection*) éri el a *Repository* réteget az adatok lekérdezéséhez/mentéséhez.

c.) *Repository* réteg (adatperzisztencia)

Ez a réteg felelős az adatbázissal való közvetlen kommunikációért és az adatok perzisztenciájáért. Ahogy már említettem, a *TaskRepository.java*, *RoundRepository.java*, és *ApplicationRepository.java* interfészek a *Spring Data JPA*-t használják.

A réteg implementálja a komplexebb adatbázis-lekérdezéseket is, például az értesítésekhez szükséges egyedi *JPQL* (*Java Persistence Query Language*) lekérdezéseket. A *Repository* soha nem tartalmaz üzleti logikát, kizárólag adatbázis-műveleteket végez.

Ez a szigorú rétegezés teszi a *Spring Boot backendet* skálázhatóvá és tesztelhetővé: a *Controller* teszteli a *HTTP* végpontokat, a *Service* a tiszta üzleti logikát, a *Repository* pedig az adatbázis-hozzáférést.

4.1.3 Adatbázis/Modell réteg (Adatperzisztencia)

A rendszer adatait a *MySQL* relációs adatbázis tárolja. A *Java* entitások képezik az adatbázis logikai modelljét, amelyek tükrözik a *Task*, *Round* és *Application* közötti relációs kapcsolatokat.

A *Spring Data JPA* keretrendszer segítségével a *Service* réteg a *Repository* interfészekon keresztül éri el az adatokat, elszigetelve a logikát a nyers *SQL* (*Structured Query Language* - struktúrált lekérdező nyelv) műveletektől.

4.1.4 Biztonsági réteg

A *Keycloak* rendszer horizontálisan fedi le a teljes architektúrát, biztosítva a központi jogosultságkezelést.

A felhasználó a *Keycloak* segítségével azonosítja magát. A *Keycloak* egy hozzáférési tokent bocsát ki, amelyet a kliens minden további kérésnél elküld a *Spring Boot backendnek* (*Bearer Token*).

A *Spring Boot backend* validálja ezt a tokent, és ezen keresztül határozza meg a felhasználó identitását és szerepköreit, mielőtt a kérést az üzleti logikához engedné. Ez az elválasztás növeli a rendszer biztonsági ellenállóképességét.

4.2 A rendszer komponensei

Az alkalmazásom adatmodellje a *Java Spring Boot* entitásait használja, amelyek a *MySQL* relációs adatbázis tábláira képződnek le. Az alkalmazás alapja a három fő entitás köré épül, amelyek logikailag és relációsan kapcsolódnak egymáshoz, biztosítva a pályázati és értékelési ciklusok következetes kezelését: a *Task* (Feladat), a *Round* (Forduló) és az *Application* (Beadás/Jelentkezés).

8. ábra: Osztálydiagram

A *Task* entitás szolgál a teljes pályázat központi entitásaként. Ez tartalmazza az alapadatokat, mint a feladat címét (*title*), leírását (*description*) és a feladatot létrehozó felhasználó *Keycloak* felhasználónevét (*creator*). A *Task* definiálja továbbá az üzleti logikát is, meghatározva az értékelés típusát (*evaluationType*), amely lehet szöveges, pontszámos vagy mindkettő.

A *Round* entitás egy *Task* többfordulós lebonyolítását teszi lehetővé. Minden *Round* rendelkezik saját leírással és határidővel. Az üzleti folyamatok szempontjából kritikus, hogy a *Round* tartalmazza az *isActive* jelzőt, amely biztosítja, hogy a *Pályázók* csak az aktuálisan aktív fordulóhoz adhassanak be munkát.

Az *Application* entitás képviseli a *Pályázó* tényleges beadott munkáját. Tárolja a *Pályázó* *Keycloak* azonosítóját (*keycloakUserId*), a feltöltött fájl szerveroldali elérési útját (*filePath*), és a beadás időpontját. Ez az entitás felelős az értékelési adatok tárolásáért is, ide kerül rögzítésre a *reviewText* és a *reviewPoints*.

A rendszer stabilitását a szigorú egy-a-többhöz (*One-to-Many*) relációk biztosítják a fő entitások között, amelyeket a *Spring Data JPA* annotációi vezérelnek.

- *Task* és *Round* kapcsolat: ez a kapcsolat *One-to-Many* a *Task* és *Round* entitások között. A *Task* tartalmazza a hozzá tartozó *Round*ok listáját (*List<Round>*), és a rendszer a *CascadeType.ALL* beállításnak köszönhetően automatikusan törli az összes fordulót, ha a fő *Task* törlésre kerül.
- *Application* kapcsolatok: minden *Application* entitásnak két fontos *Many-to-One* kapcsolata van: visszamutat a *Task*ra, amelyhez tartozik, és visszamutat arra a specifikus *Round*ra, amelybe a beadás érkezett.

A portál egyik egyedi üzleti követelménye, az eliminációs (kizárási) logika, speciális módon került megvalósításra. A *Task* entitás tartalmaz egy *eliminatedApplicants* nevű mezőt, amely egy *List<String>* típusú gyűjtemény. Ezt a listát a *Spring Data JPA* az *@ElementCollection* annotációval kezeli, ami azt jelenti, hogy a kiesett pályázók *Keycloak* felhasználónevei egy dedikált táblában kerülnek tárolásra a *MySQL* adatbázisban.

9. ábra: Egyed-kapcsolat (ER) diagram

5 Részletes megvalósítás

A dolgozat ezen fejezete az alkalmazás tényleges megvalósítását dokumentálja. A leírás a fő üzleti funkciók, használati esetek mentén halad végig. Célom, hogy funkcióként bemutassam a felelősségi körök megoszlását a *frontend* és a *backend* között, kiemelve az üzleti logika szempontjából kritikus kódrészleteket.

5.1 Hitelesítés és biztonsági architektúra megvalósítása

A rendszer biztonságát és a felhasználói adatok védelmét egy központosított, token-alapú architektúra biztosítja, amely a *Keycloak* identitáskezelő rendszerre épül. A megvalósítás az ipari szabványnak számító *OAuth2* és *OpenID Connect* protokollokat követi. Minden kérés hitelesítése a *HTTP* fejlécekben utazó *JWT (JSON Web Token)* segítségével történik.

A következőkben bemutatom, hogyan épül fel ez a biztonsági lánc a kliensoldali inicializálástól a szerveroldali ellenőrzésig.

5.1.1 Kliensoldali hitelesítés és tokenmenedzsment

A *frontend* oldalon a hitelesítési folyamatok központja a *KeycloakProvider* komponens. Ez a *Context Provider* felelős az alkalmazás indításakor a *Keycloak* kliens inicializálásáért.

A bejelentkezési folyamat automatizált: a rendszer érzékeli, ha a felhasználó nem rendelkezik érvényes munkamenettel, és átirányítja a *Keycloak* bejelentkező felületére. Sikeres azonosítás után a *Provider* kinyeri a tokenből a felhasználói adatokat (név, e-mail, szerepkörök), és beállítja az alkalmazás globális állapotát.

Mivel a biztonsági tokenek élettartama rövid, a rendszer figyeli a lejárat közeledtét (*onTokenExpired*), és a háttérben, felhasználói beavatkozás nélkül megújítja a tokenet mindaddig, amíg a munkamenet aktív.

5.1.2 Az API kommunikáció absztrakciója: *HttpClient*

Annak érdekében, hogy a fejlesztés során ne kelljen minden egyes komponensben manuálisan kezelni a tokeneket, létrehoztam egy központi *HttpClient* modult az *axios* könyvtár alapjain. Ez az eszköz szolgál „hídként” a *frontend* és a *backend* között.

A *KeycloakProvider* a sikeres bejelentkezést (vagy tokenfrissítést) követően automatikusan beállítja a *HttpClient* alapértelmezett fejléceit:

```
// KeycloakProvider.tsx részlet
httpClient.defaults.headers.common['Authorization'] = `Bearer
${keycloak.token}`;
```

5.1.3 Adatlekérés a komponensekben

Egy konkrét példán bemutatom, hogyan egyszerűsödik le a fejlesztés a komponensek szintjén. Az *ActiveTasks* komponens, amely a főoldali feladatlistát jeleníti meg, a következőképpen kéri le az adatokat:

```
// ActiveTasks.tsx részlet
useEffect(() => {
  setLoading(true);
  // A hívásban nem szerepel token, azt a HttpClient automatikusan
  csatolja
  httpClient.get("/tasks")
    .then((res) => {
      setTasks(res.data);
      setLoading(false);
    })
    .catch((err) => console.error("Error loading tasks:", err));
}, []);
```

Látható, hogy a kód tiszta és kizárólag az üzleti logikára (adatok betöltése és állapotkezelés) fókuszál. Ugyanez az elv érvényesül a bonyolultabb műveleteknél is, mint például többek között a fájlletöltés a *TaskApplicantView* komponensben. Itt a *httpClient* segítségével bináris adatként (blob) kérjük le a fájlt, biztosítva, hogy a szerver csak a jogosult felhasználónak engedélyezze a letöltést.

5.1.4 Szerveroldali védelem konfigurációja

A biztonsági lánc végpontja a *Java Spring Boot backend*. A védelem konfigurációja a *SecurityConfig* osztályban található.

A szerver nem kezel saját felhasználói adatbázist vagy munkameneteket (*session*). Ehelyett minden beérkező kérésnél ellenőrzi az *Authorization* fejlécben található *JWT* token. A konfiguráció legfontosabb eleme a token validációjának beállítása:

```

// SecurityConfig.java részlet
.oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2.jwt(jwt -> {}))
.authorizeHttpRequests(auth -> auth
    // Az /api/** útvonalak védelme: csak érvényes tokennel érhetőek el
    .requestMatchers("/api/**").authenticated()
    // A CORS preflight (OPTIONS) kérések engedélyezése
    .requestMatchers(HttpMethod.OPTIONS, "/api/**").permitAll()
)

```

Ez a beállítás utasítja a *Spring Security* keretrendszert, hogy ellenőrizze a token digitális aláírását, kibocsátóját és lejáratási idejét a *Keycloak* szerverrel szemben. Ha a token érvénytelen vagy hiányzik, a szerver „401 Unauthorized” hibával elutasítja a kérést, még mielőtt az elérné az üzleti logikát (*Controller* réteg).

Mivel a *frontend* (*localhost:3000*) és a *backend* (*localhost:8081*) eltérő tartományban (*origin*) fut, a böngészők biztonsági házirendje alapértelmezetten blokkolná a tokeneket tartalmazó kéréseket. Ezt a *backend* oldali globális *CORS* (*Cross-Origin Resource Sharing*) konfigurációval oldottam meg a *WebConfig.java* fájlban.

Összességében ez az architektúra garantálja a rendszer zártságát: a kliens automatizáltan kezeli a hozzáférést, a hálózati réteg átengedi a hitelesített forgalmat, a szerver pedig minden egyes művelet előtt ellenőrzi a felhasználó jogosultságát.

5.2 Navigáció

A portál egy egyetlen oldalból álló alkalmazás (*Single Page Application, SPA*), amely a *React Router DOM* könyvtárat használja a navigáció kezelésére anélkül, hogy minden kattintáskor újra betöltené az oldalt.

Az összes útvonal (*route*) deklarációja a fő komponensben, az *App.tsx* fájlban található, a *BrowserRouter* és a *Routes* komponensek beágyazásával. Ez a szerkezet lehetővé teszi, hogy a felhasználó *URL* (*Universal Resource Locator*, magyarul webcím) alapján navigáljon az alkalmazás különböző nézetei között.

```

// App.tsx
import { BrowserRouter, Routes, Route } from "react-router-dom";
// ... importok ...

export default function App() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <Routes>
        <Route path="/" index element={<MainPage />} />
        <Route path="*" element={<MainPage />} />
        <Route path="/apply/:id" element={<Apply />} />
        <Route path="/profile" element={<Profile />} />
        <Route path="/new-task" element={<NewTaskPage />} />
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  );
}

```

Útvonal	Komponens	Funkció és Jogosultság
/	MainPage	Aktív feladatok listájának megjelenítése.
/apply/:id	Apply	Egyedi feladat részletes nézete. Az :id paraméter alapján tölti be a Task adatait és a beadási/értékelési felületet.
/profile	Profile	Felhasználói profil megtekintése; a létrehozott és a beadott feladatok listázása.
/new-task	NewTaskPage	Új Task létrehozása. Szerepkör-alapú védelemmel ellátott útvonal (csak az admin szerepkörrel rendelkezők férnek hozzá).

1. táblázat: Az útvonalak összefoglalása

A `/new-task` útvonal egy kiváló példa a jogosultság-alapú *routingra* (útvonal-kezelésre). A `NewTaskPage` komponens ellenőrzi a felhasználó jogosultságát a `useKeycloak()` horog (*hook*) segítségével:

```

// NewTaskPage.tsx - részlet
export default function NewTaskPage() {
  const { hasRole } = useKeycloak()

  if (hasRole("admin")) {
    return ( /* ... NewTask komponens megjelenítése ... */ )
  } else {
    return <Navigate to="/" /> // Átírányítás, ha nincs jogosultság
  }
}

```

Ha a felhasználó nem rendelkezik `"admin"` szerepkörrel, a komponens azonnal átirányítja a főoldalra, ezzel biztosítva a funkció megfelelő védelmét.

5.3 Főoldal

A főoldal az alkalmazás belépési pontja, amely a bejelentkezett felhasználók számára az aktuálisan elérhető feladatokat listázza.

Felső része, a fejléc, melyet elkülönítettem egy *AppHeader* komponensbe, a portál minden oldalán megjelenik, biztosítva a navigációt és a valós idejű értesítési rendszert. A fejléc közvetlenül használja a *KeycloakProvider* által biztosított állapotot és funkciókat, így biztosítja bizony menüpontok feltételes renderelését (megjelenítését). Egy felhasználónak csak akkor jelenik meg a „+ *Create Task*” menüpont, ha ezen cselekvésre jogosult.

Elem	Cél	Kapcsolódó technológia/Jogosultság
Home / Főoldal	Visszatérés az aktív feladatok listájához.	Minden hitelesített felhasználó
Profile	Navigáció a <code>/profile</code> oldalra (létrehozott és beadott <i>Taskok</i>).	Minden hitelesített felhasználó
Create Task	Navigáció az <code>/new-task</code> oldalra.	Csak a felhasználó rendelkezik "admin" szerepkörrel (<code>hasRole("admin")</code>).
Logout	Kiléptetés a rendszerből (<code>logout()</code> metódus).	Minden hitelesített felhasználó

2. táblázat: Menügombok

A fő tartalom az *ActiveTasks* komponensben valósul meg, amely a *backend /api/tasks* végpontját hívja. A rendszer csak azokat a feladatokat jeleníti meg, amelyek aktívak és nincs lejárt határidejük.

Ha egy feladat többfordulós, az első forduló határidejét veszi figyelembe, és ellenőrzi, hogy az első forduló aktív-e. Ha nincs forduló, az általános *applicationDeadline* határidőt veszi alapul.

A feladatok a *ListCard* komponensekben jelennek meg, amelyek a feladat címét és leírását tartalmazzák, és egy linket biztosítanak a részletes */apply/:id* nézetre.

A rendezés a „legújabbak elől” elv alapján valósult meg, a *Taskok* azonosítójuk szerint csökkenő sorrendbe vannak rendezve, hiszen azonosítóikat egyesével növelve kapják létrehozásukkor.

```
// ActiveTasks.tsx - részlet
const filteredTasks = tasks.filter((task) => {
  const deadline = getEffectiveDeadline(task)

  // Határidő ellenőrzése (23:59:59.999-re állítva a mai nap
  // befogadásához)
  const deadlineOk = deadline
    ? new Date(deadline).setHours(23, 59, 59, 999) >= now.getTime()
    : true

  const firstRound = task.rounds && task.rounds[0]
  const firstRoundActive = firstRound ? firstRound.isActive === true :
  false

  // Szűrési feltétel
  return (deadlineOk && firstRoundActive) || (deadlineOk &&
  !firstRound)
})
```

A program írása során felmerült az elimináció esete, amikor is egy felhasználó ki van zárva egy adott többfordulós feladat további beküldési köreiből, de ebből a szempontból nem kellett szűrni a feladatokat, hiszen értelem szerűen a kiejtés nem az első forduló idejében számít, a későbbiekben pedig már kiszűrésre kerül a *Task* a fentiek alapján.

5.4 Profil oldal

A Profil oldal (*Profile.tsx*) a felhasználó személyes központja, ahol áttekintheti a rendszerben végzett tevékenységét. Ez az oldal kettős szerepet tölt be: egyrészt összegzi a *Pályázói* aktivitást (beadások), másrészt a *Kiírói* tevékenységet (saját feladatok). A Profil oldal célja, hogy a bejelentkezett felhasználó egyetlen felületen lássa a saját statisztikáit, az általa létrehozott feladatokat, valamint azokat a feladatokat, amelyekre pályázatot nyújtott be.

Két kártya összegezi a felhasználó aktivitását:

- *Applied Tasks*: a felhasználó által megpályázott egyedi feladatok listája (*appliedTasks*). Ez a szekció listázza azokat a feladatokat, amelyekre a felhasználó legalább egyszer (bármelyik fordulóban) pályázott. A feladatok *ListCard* komponensekben jelennek meg, amelyekre kattintva a részletes nézetre navigálhatunk.

- *Created Tasks*: a felhasználó által létrehozott (saját) feladatok listája (*myTasks*). Ez különösen a *Kiíró* szerepkörrel rendelkezők számára hasznos az adminisztráció gyors eléréséhez.

A profil oldal betöltődésekor (*useEffect* horog) két párhuzamos adatlekérés indul el a *backend* felé a szükséges információk összegyűjtéséhez.

A *frontend* először lekéri a rendszerben lévő összes feladatot, majd kliensoldalon szűri ki belőle a sajátokat. A *backenden* belül a *TaskController* delegálja a kérést a *TaskService*-nek, amely a *TaskRepository.findAll()* metódussal visszaadja a teljes listát. A *React* komponens a felhasználónév alapján szűri a listát:

```
const myTasks = tasks.filter((t) => t.creator === user?.username)
```

A második hívás a felhasználóhoz tartozó összes *Application* entitást kéri le, hogy meghatározza, mely feladatokra pályázott (*GET http://localhost:8081/api/applications/by-user/{userId}*). Mivel egy felhasználó egy többfordulós feladathoz több beadást (*Application*) is készíthet (minden fordulóhoz egyet), a *frontendnek* gondoskodnia kell arról, hogy a listában a feladat csak egyszer jelenjen meg. Ezt egy *Map* segítségével oldja meg a kód:

```
// Profile.tsx részlet
const taskMap = new Map<number, TaskType>()
data.forEach((app) => {
  // A feladat származhat közvetlenül (egyszerű task) vagy a fordulón keresztül (többfordulós)
  if (app.task) {
    taskMap.set(app.task.id, app.task)
  } else if (app.round && app.round.task) {
    taskMap.set(app.round.task.id, app.round.task)
  }
})
setAppliedTasks(Array.from(taskMap.values()))
```

Ez a struktúra biztosítja, hogy a profil oldal mindig naprakész és pontos képet mutasson a felhasználó rendszerbeli állapotáról.

5.5 Create task oldal

Ez az a felület, ahol a *Kiíró* definiálja a verseny szabályait. Az oldal csak adminisztrátori jogosultsággal érhető el, amit a *NewTaskPage* komponens biztosít.

A felhasználói felület (*NewTask.tsx*) egy dinamikus űrlap, amely alkalmazkodik a felhasználó döntéseihez, különösen a határidők és a fordulók tekintetében. Elsők között kötelező megadni a feladat nevét és, akár hosszabban megfogalmazott, leírását.

Az oldal egyik jelentősebb megjelenítési logikája a határidő kezelése, amely a fordulók hozzáadásától függően változik. Amíg a felhasználó nem ad hozzá fordulót (`rounds.length === 0`), az úrlapon megjelenik egy "Application Deadline" mező. Ebben az esetben ez egy globális határidő a teljes feladatra vonatkozóan, ameddig a pályázók beadhatják a munkájukat. Amint a felhasználó rákattint az "Add Round" gombra, a globális határidő mező eltűnik a felületről. Ilyenkor a határidő már nem egyetlen dátum, hanem az egyes fordulókhoz rendelt egyedi határidők sorozata. A *React* kód feltételes renderelést használ ennek kezelésére:

```
{rounds.length === 0 && (  
  <div className="form-group">  
    <label className="form-label">Application Deadline <span  
className="required">*</span></label>  
    <input type="date" value={deadline} ... />  
  </div>  
)}
```

A *Kiíró*nak kötelező választania egy értékelési stratégiát is (*EvaluationType*), amely meghatározza a későbbi bírálati folyamatot. Ez a típus a teljes feladatra egységesen kerül beállításra, nem lehet fordulónként külön kiválasztani. A választómező három opciót kínál:

- *TEXT (Text Feedback)*: csak szöveges értékelés írható.
- *POINTS (Points Only)*: csak pontszám (0-10) adható.
- *BOTH (Text + Points)*: mindkettő szükséges.

Amikor a felhasználó kitöltötte az űrlapot és rákattint a "Create Task" gombra, egy összetett folyamat indul el, amely biztosítja az adatok integritását és a fordulók helyes sorrendjét. A *handleSubmit()* függvény összegyűjti az állapotváltozókat (*title*, *description*, *rounds*, *evaluationType*). Ellenőrzi, hogy a kötelező mezők ki vannak-e töltve. Ha nincs forduló, kötelező a globális határidő megadása. A küldendő objektum (*task*) összeállításakor a kód figyelembe veszi a határidő logikát:

```
// NewTask.tsx részlet
const task = {
  title,
  description,
  // Ha nincs forduló, akkor a deadline változót küldi, különben null-t (a
  backend számolja majd)
  applicationDeadline: rounds.length === 0 ? deadline : null,
  creator: user?.username,
  rounds: rounds,
  evaluationType,
}
```

A kérést a *TaskController* fogadja az */api/tasks* végponton.

A *TaskServiceImpl.java* fájl *createTask()* metódusa végzi a legfontosabb beállításokat a mentés előtt. Itt történik a többfordulós logika inicializálása.

Ha a *Task* tartalmaz fordulókat, a *Service* biztosítja, hogy azok időrendben legyenek. A *Comparator.comparing(Round::getDeadline)* segítségével rendezi őket. Ezentúl a *Service* beállítja a *round.setTask(task)* referenciát minden fordulóra, hogy a kétirányú kapcsolat létrejöjjön.

A rendszer automatikusan aktívvá teszi az első fordulót ($i == 0$), míg az összes többi inaktívra állítja. Ez biztosítja a szekvenciális kezdést.

```
// TaskServiceImpl.java részlet
task.getRounds().sort(Comparator.comparing(Round::getDeadline));
for (int i = 0; i < task.getRounds().size(); i++) {
  Round round = task.getRounds().get(i);
  round.setTask(task);
  round.setIsActive(i == 0); // Csak az első aktív
}
```

Végül a *Service* meghívja a *taskRepository.save(task)* metódust.

Mielőtt az adatbázisba kerülne az adat, a *Task* entitásban lefut a *syncDeadlineFromRounds()* metódus. Ha vannak fordulók, a *Task applicationDeadline* mezőjét a legkorábbi forduló határidejére állítja be. Ez azért fontos, mert a *frontend* null-t küldött ebben az esetben, de az adatbázisban (és a listázáshoz) szükség van egy konkrét dátumra.

```

// Task.java részlet
@PrePersist
@PreUpdate
private void syncDeadlineFromRounds() {
    if (rounds != null && !rounds.isEmpty()) {
        this.applicationDeadline = rounds.stream()
            .map(Round::getDeadline) // már LocalDate
            .filter(Objects::nonNull)
            .min(Comparator.naturalOrder())
            .orElse(this.applicationDeadline);
    }
}
}

```

A *TaskRepository* elmenti a *Taskot*. Mivel a *rounds* lista *CascadeType.ALL* beállítással rendelkezik, a hozzá tartozó *Round* entitások is automatikusan mentésre kerülnek egyetlen tranzakcióban. Az *orphanRemoval = true* annotációs beállítás az úgynevezett "árva" entitások kezelésére szolgál. Ha a *Java* kódban eltávolítunk egy *Round* objektumot a *rounds* listából (pl. *task.getRounds().remove(0)*), akkor a *JPA* ezt érzékeli, és törli az adott sort az adatbázisból. Különbség a *Cascade*-hoz képest, hogy a *CascadeType.REMOVE* csak akkor töröl, ha magát a szülőt (*Task*) töröljük. Az *orphanRemoval = true* viszont akkor is töröl, ha a szülő megmarad, de a kapcsolat megszűnik (kivesszük a listából).

A *@JsonManagedReference* annotáció nem az adatbázisért, hanem a *REST API* kommunikációért (*JSON* szerializáció) felel.

A probléma az, hogy a *Task* hivatkozik a *Roundra*, a *Round* pedig visszahivatkozik a *Taskra*. Ha ezt egyszerűen *JSON*-né alakítanánk, a program végtelen ciklusba kerülne (*Task -> Round -> Task -> Round...*), és *StackOverflowError*-t dobna.

A megoldás *@JsonManagedReference* a *Taskban*. Azt mondja a rendszernek, hogy ezt a félért szerializálja, vagyis alakítsa *JSON*-né, tehát amikor lekérjük a *Taskot*, látni fogjuk benne a *Roundokat*. Ehhez szükséges a *@JsonBackReference* is a *Roundban*, ami pedig azt mondja, hogy az a fele legyen kihagyva a *JSON*-ból. Így amikor a *Roundokat* listázzuk a *JSON*-ben, azok nem fogják újra tartalmazni a teljes *Task* objektumot, megállítva a végtelen ciklust.

```
// Task.java részlet
@OneToMany(mappedBy = "task", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval =
true)
@JsonManagedReference
private List<Round> rounds;
```

5.6 Task oldal

A *Task* oldal, amely a `/apply/:id` útvonalon érhető el, a portál központi eleme. Ez a felület dinamikusan változtatja a funkcionalitását és tartalmát a felhasználó jogosultságai alapján. A továbbiakban két fő nézőpont szerint elemezzük a működését: a *Kiírói* nézet a menedzsmentre, értékelésre és a fordulók irányítására fókuszál, míg a *Beküldői* nézet a beküldésre, a beadási státuszok nyomon követésére és az eredmények megtekintésére szolgál.

5.6.1 Kiírói felület

Ez az oldal a *Kiíró* számára nemcsak információs felület, hanem egy teljeskörű menedzsment konzol is. A *React* komponens (*Task.tsx*) érzékeli, hogy a bejelentkezett felhasználó megegyezik-e a feladat létrehozójával (`user?.username === task.creator`), és ennek megfelelően aktiválja a szerkesztési funkciókat.

A szerkesztési folyamat lehetővé teszi a *Kiíró* számára, hogy korrigálja a leírást, módosítsa a határidőket, vagy átnevezze a feladatot. A felületen megjelenő "Edit Task" gomb megnyomásával a komponens "szerkesztési módba" vált (*editing* állapot *true* lesz). Ekkor a statikus szövegek helyét beviteli mezők és hosszabb szöveges beviteli mezők veszik át, lehetővé téve a részletek módosítását.

Amikor a *Kiíró* a "Save Changes" gombra kattint, a *handleSave()* függvény fut le: a kód összegyűjti a módosított adatokat (cím, leírás, fordulók határidejei), majd egy *API*-hívással *PUT* kérést küld a backend felé a frissített objektummal a `/api/tasks/{id}` címre.

A *TaskController* fogadja a *PUT* kérést a végponton, és meghívja a *taskService.updateTask(id, updatedTask)* metódust.

A *TaskServiceImpl* végzi a tényleges frissítést: lekéri az eredeti *Taskot* az adatbázisból az *ID* alapján és frissíti az alapadatokat (cím, leírás, határidő). Ha a *Task* többfordulós, a *Service* végigiterál a beküldött módosított fordulókön, beállítja a szülő-gyermek kapcsolatot (*round.setTask(task)*), majd a *roundRepository.saveAll()* segítségével menti a változásokat.

A törlés egy végleges művelet, amely eltávolítja a feladatot és az összes hozzá kapcsolódó adatot (fordulók, beadások) a rendszerből. A "Delete Task" gomb megnyomásakor a rendszer először egy böngésző alapú megerősítést kér (*window.confirm()*). Ha a felhasználó jóváhagyja, a *handleDelete()* függvény fut le.

A *backend* feladata itt a referenciális integritás kezelése, nem maradhatnak árván fordulók vagy beadások. A tényleges törlési láncot a *Task* entitásban definiált *JPA* annotációk vezérlik. Mivel a *rounds* és *applications* listákra is be van állítva a *CascadeType.ALL* és *orphanRemoval = true*, a *JPA* automatikusan törli:

- magát a *Task*-ot,
- az összes hozzá tartozó *Round*-ot,
- az összes hozzá tartozó *Application*-t (beadást).

Ez a mechanizmus garantálja, hogy egyetlen törlési művelettel az egész pályázati struktúra tisztán eltávolításra kerül az adatbázisból.

```
// Task.java részlet
@OneToMany(mappedBy = "task", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval =
true)
@JsonManagedReference
private List<Round> rounds;

@OneToMany(mappedBy = "task", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval
= true)
private List<Application> applications;
```

A *Kiíró* egyik legfontosabb feladata a beérkezett munkák bírálata. A rendszer támogatja az értékelések létrehozását és későbbi módosítását is, követve a feladat létrehozásakor beállított szabályokat.

A *TaskCreatorView* komponens kilistázza a fordulóhoz tartozó beadásokat (*applications*). Minden beadás kártyáján megjelenik egy "Edit Review" gomb vagy a meglévő értékelés szerkesztési lehetősége. A "Save" gomb a *handleSaveReview()* függvényt hívja meg, amely elküldi a *PUT* kérést.

A *backenden* az *ApplicationServiceImpl* beállítja a *reviewCreatedAt* időbélyeget a jelenlegi időre (*LocalDateTime.now()*). Ez az időbélyeg indítja el a *Pályázó* oldalán az "New Review" értesítést.

A beküldők eliminálása (kizárása) funkció lehetővé teszi a *Kiíró* számára, hogy kiszűrje azokat a pályázókat, akik nem feleltek meg a követelményeknek vagy nem

szeretné, továbbjuttatni őket a következő fordulóba, így ők a következő fordulóknban már nem adhatnak be munkát. A *TaskCreatorView* komponensben minden aktív beadás mellett megjelenik egy jelölőnégyzet (*Mark for elimination*). A *Kiíró* egyszerre több pályázót is kijelölhet. A lista felett megjelenő "Save Elimination" gomb a *saveElimination()* függvényt aktiválja a szülő komponensben (*Task.tsx*). Ez a függvény összegyűjti a már korábban elimináltak és az újonnan kijelöltek felhasználóneveit egyetlen listába.

```
// Task.tsx részlet
async function saveElimination() {
  const updated = Array.from(new Set([...eliminatedApplicants,
  ...Array.from(selectedToEliminate)]))
  try {
    const res = await httpClient.put(`/tasks/${id}/eliminate-
    applicants`, updated)

    setEliminatedApplicants(updated)
    setSelectedToEliminate(new Set())
    alert("Eliminálás mentve. A kijelöltek a következő fordulókra már
nem pályázhatnak.")
  } catch (e: any) {
    console.error(e)
    const msg = e.response?.data || "Hálózati hiba az eliminálás mentése
közben."
    alert("Nem sikerült menteni: " + msg)
  }
}
```

A *TaskServiceImpl* metódusa egyszerűen felülírja a *Task* entitás *eliminatedApplicants* listáját az új listával.

```
// TaskServiceImpl.java
task.setEliminatedApplicants(eliminatedUsernames);
return taskRepository.save(task);
```

Mivel a *Task* entításban ez a mező *@ElementCollection* annotációval van ellátva, a *JPA* automatikusan kezeli a háttérben lévő kapcsolótáblát (*task_eliminated_applicants*), törölve a régi bejegyzéseket és beszúrva az újakat. Az *@ElementCollection* által kezelt elemek életrajza teljesen a szülő entitáshoz van kötve. Amikor a szülő entitást betöltöd, az elemek is betöltődnek (vagy betölthetnek), illetve ha a szülő entitást törölöd, a hozzá tartozó összes elem automatikusan törlődik az adatbázisból (implicit *CascadeType.ALL*), így elkerülhetők az "árva" adatsorok.

Többfordulós feladatoknál a következő forduló aktiválása funkció lépteti a rendszert a következő fázisba. Ez egy manuális, de feltételekhez kötött művelet. A *frontend* felelős azért, hogy a gombot csak akkor tegye elérhetővé, ha az üzleti feltételek

teljesülnek. Az "Activate Next Round" gomb csak akkor jelenik meg, ha az `isBeforeToday(activeRound.deadline)` igaz, azaz a jelenlegi forduló határideje már elmúlt. A *backend* lezárja a mostanit, rögzíti a lezárás idejét és aktívvá teszi a következőt a sorban.

5.6.2 Beküldői felület

A pályázói felület (*TaskApplicantView.tsx*) komponense felelős azért, hogy a hallgatók átlássák a követelményeket, és biztonságosan benyújthassák munkáikat, miközben a rendszer érvényesíti a kizárási szabályokat.

A pályázói nézet alkalmazkodik a feladat állapotához: csak akkor engedélyezi a beküldést, ha a forduló aktív, a határidő nem járt le, és a felhasználó nincs kizárva. A feltöltési blokk ("*Submit Your Application*") csak akkor jelenik meg, ha:

- a pályázó még nem nyújtott be pályázatot erre a fordulóra.
- a forduló aktív.
- a pályázó nincs eliminálva.

Ha egy *Kiíró* kizár egy pályázót, annak azonnal és visszafordíthatatlanul meg kell jelennie a felhasználói felületen, blokkolva minden további interakciót az adott feladattal kapcsolatban.

A komponens betöltésekor a rendszer ellenőrzi, hogy a bejelentkezett felhasználó szerepel-e az *eliminatedApplicants* listában. Ha igen, a *currentUserEliminated* változó igaz lesz. A komponens a lista tetején egy jól látható, piros figyelmeztető dobozt jelenít meg, tájékoztatva a felhasználót a kizárás tényéről. Ezzel párhuzamosan a feltöltési űrlap elrejtésre kerül, így a gomb fizikailag sem érhető el.

A biztonság kritikus eleme, hogy a *backend API* is visszautasítja a kérést, ha egy hozzáértő felhasználó megpróbálná megkerülni a frontendet. Az *ApplicationServiceImpl* legelső ellenőrzése a felhasználó jogosultságát vizsgálja a *Task* eliminációs listája alapján.

```

// ApplicationServiceImpl.java részlet
Task task = taskRepository.findById(taskId).orElse(null);

// 1. ELLENŐRZÉS: Kiesett-e a felhasználó?
// A task.getEliminatedApplicants() lista tartalmazza a kizárt
// felhasználóneveket
if (task.getEliminatedApplicants() != null &&
    task.getEliminatedApplicants().contains(keycloakUserName)) {
    return ResponseEntity.status(HttpStatus.FORBIDDEN)
        .body("Ezt a felhasználót a Task kiírója kizárta/elutasította
a versenyből.");
}

```

5.7 Értesítések

A rendszerben az értesítések kezelése egy úgynevezett "időbélyeg-alapú" (*timestamp-based*) logikára épül. Ez azt jelenti, hogy nem hozunk létre külön *Értesítés* entitást az adatbázisban minden eseményhez. Ehelyett a rendszer dinamikusan számolja ki, hogy van-e új információ, összehasonlítva az esemény idejét (pl. mikor érkezett a beadás) azzal az időponttal, amikor a felhasználó utoljára megtekintette az adott feladatot (*lastViewedAt*).

A programomban háromféle értesítéslehetőséget hoztam létre, ezeket fogom a következőben bemutatni.

5.7.1 Új Jelentkezés (*New Application*)

Amikor egy pályázó beadja a munkáját, az *Application* entitás létrejön, és rögzítésre kerül az *applicationDate* (a beadás ideje). A rendszer összehasonlítja ezt a dátumot a *Task* entitásban tárolt *creatorLastViewedAt* dátummal, vagyis hogy mikor látta utoljára a *Kiíró* a feladatot.

Ezt követően a *TaskRepository* függvénye megszámolja azokat a beadásokat, amelyek újabbak, mint az utolsó megtekintés.

```

@Query("SELECT t.id, t.title, COUNT(a) " +
    "FROM Task t JOIN t.applications a " +
    "WHERE t.creator = :creator " +
    // LOGIKA: Beadás ideje > Kiíró utolsó megtekintése
    "AND (t.creatorLastViewedAt IS NULL OR a.applicationDate >
t.creatorLastViewedAt)" +
    "GROUP BY t.id, t.title HAVING COUNT(a) > 0")
List<Object[]> getTasksWithNewApplicationCount(@Param("creator") String
creator);

```

A *frontend* ezt az adatot az */api/tasks/notifications/{creator}* végponton kéri le, ami visszaad egy listát, benne a *Task* címével és az új jelentkezők számával. Az

AppHeader komponens 30 másodpercenként lekérdezi ezt a végpontot. Ha a kapott lista nem üres, megjeleníti a piros jelvényt (*badge*) és a legördülő menüben az értesítés feliratát.

Amikor a *Kiíró* rákattint az értesítésre vagy megnyitja a *Task* oldalát, akkor a *Task* komponens betöltődik és meghívja a *PUT /api/tasks/{id}/touch-view* végpontot. A backend frissíti a *creatorLastViewedAt* mezőt a jelenlegi időre (*LocalDateTime.now()*), emiatt pedig a következő lekérdezésnél a számláló nullázódik, és az értesítés eltűnik.

```
// TaskServiceImpl.java részlet
@Override
@Transactional
public ResponseEntity<Object> touchView(Long id) {
    return taskRepository.findById(id).map(task -> {
        task.setCreatorLastViewedAt(LocalDateTime.now());
        taskRepository.save(task);
        return ResponseEntity.ok().build();
    }).orElse(ResponseEntity.notFound().build());
}
```

5.7.2 Új Értékelés (*New Review*)

Amikor a *Kiíró* menti az értékelést, az *ApplicationServiceImpl* beállítja a *reviewCreatedAt* időbélyeget az aktuális időre.

A rendszer ezt hasonlítja össze az *Application* entitásban tárolt *applicantLastViewedReviewAt* mezővel, vagyis hogy mikor látta utoljára a pályázó a saját értékelését.

Hasonlóan az előzőhöz, az *AppHeader* lekéri az adatokat, ez alkalommal az */api/applications/notifications/{username}* végpontról, és megjeleníti az értesítést.

Amikor a *Pályázó* megnyitja a *Task* oldalát komponens futtatja a *PUT /api/applications/tasks/{id}/touch-review-view/{username}* hívást. A *backend* frissíti az érintett *Application* entitás *applicantLastViewedReviewAt* mezőjét.

5.7.3 Új Forduló Nyílt (*New Round Opened*)

Amikor a *Kiíró* aktiválja a következő fordulót (*activateNextRound*), a rendszer beállítja az új *Round* entitás *isActive* értékét igazra, és rögzíti az aktiválási időpontot.

A *Pályázó* szempontjából ezt az időpontot kell összehasonlítani az *Application* entitásban tárolt *lastRoundActivationViewAt* mezővel, ami megmutatja, mikor értesült utoljára fordulóváltásról.

```
// ApplicationServiceImpl.java részlet
Instant lastActivated = t.getRounds().stream()
    .map(Round::getActivatedAt) // A forduló aktiválásának ideje
    .max(Comparator.naturalOrder()).orElse(null);

// LOGIKA: Ha az aktiválás ideje > felhasználó utolsó megtekintése
if (lastActivated.isAfter(lastSeen)) {
    return new RoundActivationNotificationDTO(t.getId(), t.getTitle());
}
```

Amikor a *Pályázó* megnyitja a *Task* oldalát a *Task* hívja a *PUT* `/api/applications/tasks/{id}/touch-round-activation-view/{username}` végpontot. A backend beállítja az *Application* entitás *lastRoundActivationViewAt* mezőjét az aktuális időre, így az értesítés eltűnik.

6 Tesztelés

A szoftverfejlesztés során a rendszer megbízhatóságának és stabilitásának garantálása érdekében többszintű tesztelési stratégiát alkalmaztam. Mivel a programom összetett üzleti logikát (többfordulós lebonyolítás, elimináció, jogosultságkezelés) tartalmaz, fontos volt, hogy az egyes komponensek működését izoláltan és integráltan is verifikáljam. A tesztelés fókuszában a szerveroldali üzleti logika (*backend*) automatizált tesztelése állt, amelyet kiegészített a felhasználói felület (*frontend*) funkcionális és manuális tesztelése.

A backend tesztek megvalósításához a *Java Spring Boot* beépített eszközkészletét használtam. Ez a következő technológiákat foglalja magában:

- *JUnit 5*: a Java világ legelterjedtebb tesztkeretrendszere, amely biztosítja a tesztek futtatását és az életciklus-kezelést.
- *Mockito*: a függőségek (például adatbázis-kapcsolatok) izolálására szolgáló keretrendszer. Segítségével „*mock*” (utánzat) objektumokat hoztam létre, így az üzleti logika tesztelésekor nem volt szükség valódi adatbázis-műveletekre.
- *Spring Test* és *MockMvc*: az integrációs tesztekhez használt eszközök, amelyek lehetővé teszik a *HTTP* kérések szimulálását és a *REST API* végpontok viselkedésének ellenőrzését.

A tesztelés alapját az egységtesztek képezik. Itt a cél a *Service* rétegben található üzleti logika helyességének igazolása volt, a külső függőségek kizárásával.

A *TaskService* tesztelése során kiemelt figyelmet fordítottam a feladat-létrehozási folyamatra. A tesztek igazolták, hogy többfordulós feladat létrehozásakor a rendszer helyesen rendezi sorba a fordulókat a határidők alapján, és automatikusan csak az első fordulót állítja aktív státuszba, míg a többi inaktívra. Szintén unit tesztekkel fedtem le az *activateNextRound()* metódust, ellenőrizve a különböző helyzeteket: a rendszer helyesen dob kivételt, ha a kiíró a határidő lejárat előtt próbál fordulót váltani, illetve sikeresen végrehajtja a státuszváltást, ha a feltételek teljesülnek.

✓ TaskServiceTest (backend.competition_hub.services)	2 sec 405 ms
✓ createTask_ShouldSetFirstRoundActive()	2 sec 314 ms
✓ activateNextRound_ShouldSwitchRounds_WhenDeadlinePassed()	70 ms
✓ eliminateApplicants_ShouldUpdateListAndSave()	9 ms
✓ activateNextRound_ShouldFail_WhenDeadlineNotPassed()	12 ms

10. ábra: *TaskService* tesztek sikeres lefutása

Az *ApplicationService* tesztjei a beadási és értékelési szabályokat validálták. Külön tesztesetek vonatkoztak az eliminált felhasználókra: a rendszernek blokkolnia kell a beadást (*403 Forbidden*), ha a felhasználó szerepel az *eliminatedApplicants* listán. Az értékelési logikánál a tesztek biztosítják, hogy a pontszámok (*reviewPoints*) validációja megtörténik a beállított *EvaluationType* alapján, és a rendszer elutasítja az érvénytelen értékeket.

✓ ApplicationServiceTest (backend.competition_hub.services)	2 sec 314 ms
✓ handleFileUpload_ShouldBlockEliminatedUser()	2 sec 302 ms
✓ updateReview_ShouldFail_WhenPointsAreInvalid()	12 ms

11. ábra: *ApplicationService* tesztek sikeres lefutása

Az egységteszteket integrációs tesztekkel egészítettem ki, amelyek a rétegek közötti együttműködést vizsgálták.

A *Controller* réteg teszteléséhez a *MockMvc* eszközt használtam. Ezek a tesztek azt ellenőrizték, hogy a *REST API* végpontok (pl. */api/tasks*) helyes *HTTP* státusz kódokkal (*200 OK*, *404 Not Found*, *400 Bad Request*) és megfelelő *JSON* struktúrával válaszolnak-e. Például teszteltem, hogy egy nem létező feladat lekérésekor a *backend* valóban *404 Not Found* választ ad-e, ahelyett, hogy kezeletlen kivétellel leállna. A fájlfeltöltés tesztelésekor szimulált *POST* kérésekkel igazoltam, hogy a *Controller* helyesen adja át a bináris adatokat és a metaadatokat a *Service* rétegnek.

✓ TaskControllerTest (backend.competition_hub.controllers)	416 ms
✓ getAllTasks_ShouldReturnJsonList()	357 ms
✓ getTaskById_ShouldReturn404_WhenTaskDoesNotExist()	59 ms

12. ábra: *TaskController* tesztek sikeres lefutása

```
✓ ApplicationControllerTest (backend.competition_hub.controllers) 305 ms
  ✓ handleFileUploadForRound_ShouldDelegateToService() 305 ms
```

13. ábra: *ApplicationController* tesztek sikeres lefutása

Az automatizált tesztek mellett manuális rendszertesztelést is végeztem a teljes folyamat ellenőrzésére. Ennek során a *React frontendet* használtam, különböző böngészőkben tesztelve a kompatibilitást.

A manuális tesztek főbb forgatókönyvei a következők voltak:

- Jogosultságkezelés: belépés adminisztrátorként és beküldőként; annak ellenőrzése, hogy a „*Create Task*” gomb és a szerkesztési funkciók csak a megfelelő jogosultsággal jelennek-e meg.
- Beadási folyamat: fájl feltöltése, majd annak ellenőrzése, hogy a fájl megjelenik-e a kiírói felületen letölthető formában.
- Értesítések: valós idejű tesztelés ellenőrizve, hogy az értékelés mentésekor a pályázónál megjelenik-e az értesítési jelvény (*badge*).

A tesztelési folyamat eredményeként egy stabil, a specifikációknak megfelelően működő rendszerről sikerült bizonyosságot szerezni, ahol a kritikus üzleti funkciók helyessége automatizált tesztekkel is garantált.

7 Az elkészült megoldás bemutatása

A szakdolgozatom ezen fejezete a megvalósított portál gyakorlati működését és felhasználói felületét (*UI – User Interface*) hivatott bemutatni. A rendszer használatának ismertetése a tipikus felhasználói munkafolyamatok (*workflow*) mentén halad, képernyőképekkel illusztrálva a legfontosabb lépéseket a bejelentkezéstől kezdve a feladatok létrehozásán és a beadáson át egészen az értékelés lezárásáig. A fejezet célja, hogy vizuálisan is igazolja a specifikációban rögzített funkcionális követelmények sikeres implementálását a végfelhasználó szemszögéből.

7.1 Bejelentkezés

14. ábra: Bejelentkezési felület

Az alkalmazás megnyitásakor a kliensoldali logika (*KeycloakProvider*) azonnal ellenőrzi a felhasználó státuszát. Amennyiben a felhasználó nincs bejelentkezve, a rendszer automatikusan átirányítja őt a *Keycloak* felületére. Ez a mechanizmus garantálja, hogy az alkalmazás funkcióihoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

A felhasználó a „*Username or email*” mezőben megadja a regisztrált felhasználónevét vagy e-mail címét. A „*Password*” mezőbe beírja a fiókjához tartozó jelszót. A „*Sign In*” gombra kattintva elküldi az adatokat ellenőrzésre.

Sikeres azonosítás esetén a *Keycloak* érvényes hozzáférési tokennel (*Access Token*) együtt visszairányítja a felhasználót a portál főoldalára, ahol a jogosultságainak megfelelő felület válik láthatóvá.

7.2 Főoldal

15. ábra: Főoldali felület

Sikeres bejelentkezés után a felhasználó a *Főoldalra* érkezik. Ez a felület szolgál a rendszer központi navigációs pontjaként, és itt tekinthetők meg az aktuálisan elérhető, nyitott pályázatok. A képernyő két fő szerkezeti egységre bontható: a felső navigációs sávra (fejléc) és a tartalmi területre.

A képernyő tetején található sötétkék menüsáv biztosítja a gyors elérést a rendszer fő funkcióihoz:

- *Notifications* (Értesítések): a harang ikonra kattintva a felhasználó megtekintheti a legújabb eseményeket (pl. új beadás érkezett, vagy új értékelés született). Ha van olvasatlan értesítés, azt egy piros jelvény jelzi.
- + *Create Task* (Új feladat): ez a gomb kizárólag kiírói jogosultsággal rendelkező felhasználók számára jelenik meg. Erre kattintva navigálhatunk a feladatkészítő űrlapra.
- *Profile* (Profil): a felhasználó személyes adatlapjára navigál, ahol megtekintheti saját beadásait és az általa létrehozott feladatokat.

- *Logout* (Kijelentkezés): biztonságos kilépés a rendszerből, amely megszünteti a *Keycloak* munkamenetet.

A képernyő közepén kártyák formájában jelennek meg az aktív feladatok. A rendszer automatikusan szűri a listát: csak azok a feladatok jelennek meg itt, amelyeknek a határideje még nem járt le, illetve többfordulós feladat esetén még csak az első fordulójuk zajlik épp. A „*View Details*” gombra kattintva a felhasználó megnyithatja az adott feladat részletes adatlapját, ahol – jogosultságától függően – beadhatja pályázatát vagy szerkesztheti a feladatot.

7.3 Feladat létrehozása és szerkesztése

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3000/new-task`. The page header includes the 'Competition Hub' logo and navigation links for Home, Notifications, Create Task, Profile, and Logout. The main heading is 'Create New Task' with a subtext: 'Set up a new competition task with rounds and evaluation criteria'. Below this is a form section titled 'Basic Information' containing two text input fields: 'Task Name' (with a placeholder 'Enter a descriptive task name') and 'Description' (with a placeholder 'Provide detailed information about the task requirements and objectives').

16. ábra: Feladat létrehozása - név, leírás

Amennyiben a felhasználó adminisztrátori jogosultságokkal rendelkezik, a főoldalon lévő „+ *Create Task*” gombra kattintva érheti el a feladatkészítő űrlapot. Az űrlap első szakasza a feladat általános tulajdonságait rögzíti: a feladat megnevezését, amely a főoldali listában is megjelenik, illetve a részletes leírást a feladat céljáról és követelményeiről. Amennyiben a feladat nem többfordulós, itt adható meg a végső beadási határidő. (Többfordulós feladat esetén ez a mező eltűnik, és a határidők fordulónként kerülnek definiálásra.) Emellett a kiíró itt választhatja ki az értékelés módját: szöveges visszajelzés (*Text Feedback*), pontozás (*Points Only*) vagy mindkettő (*Text + Points*).

Ha több fordulót szeretnénk, akkor az „Add Round” gomb segítségével tetszőleges számú fordulót adhatunk hozzá a feladathoz. Minden fordulóhoz külön leírást és egyedi határidőt kell beállítani. A feleslegesen hozzáadott fordulók a piros „X” ikonnal eltávolíthatók.

A beállítások véglegesítése után a „Create Task” gombra kattintva a rendszer elmenti a feladatot az adatbázisba.

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:3000/new-task. The page title is 'Competition Hub'. The navigation bar includes 'Home', 'Notifications', '+ Create Task', 'Profile', and 'Logout'. The main content area is titled 'Round 2' and contains a form for creating a round. The form has two main sections: 'Round Description' with a text area containing the placeholder 'Describe what participants need to do in this round', and 'Round Deadline' with a date-time input field showing 'éééé. hh. nn.' and a calendar icon. At the bottom of the form is a blue button with a checkmark and the text 'Create Task'.

17. ábra: Feladat létrehozása - forduló

7.4 Pályázat beküldése

A pályázók a feladat részletező oldalán tudják benyújtani munkáikat. A rendszer alkalmazkodik a feladat állapothoz: a beadási felület kizárólag az aktuálisan aktív fordulóhoz jelenik meg, amennyiben a felhasználó még nem töltött fel pályázatot és nincs kizárva a versenyből.

A „Submit Your Application” blokkban a felhasználó a feltöltési területre kattintva kiválaszthatja a feltölteni kívánt fájlt. A „Submit Application” gombra kattintva a rendszer elindítja a feltöltést, és a háttérben elvégzi a szükséges jogosultsági és határidő-ellenőrzéseket. A feltöltés befejeztével a felület azonnal frissül, és megjelenik a „Application Submitted” státuszjelzés. A korábbi feltöltési űrlap eltűnik, helyét a sikeres beadásról szóló visszajelzés veszi át.

18. ábra: Beküldés - fájlfeltöltés

A felhasználó számára elérhetővé válik a „Download Your Submission” gomb, amelynek segítségével bármikor visszatöltheti és ellenőrizheti a korábban beadott munkáját.

19. ábra: Beküldött pályázat

7.5 Értékelés, kizárás, forduló megnyitása

A „Rounds & Applications” szekcióban a kiíró megtekintheti az aktuális (vagy korábbi) fordulókhoz tartozó beadásokat. Minden jelentkezőnél elérhető a „Download” gomb a munka letöltéséhez.

Az „*Edit Review*” gombra kattintva nyílik meg az értékelő felület, megjelenik a szöveges értékelő mező és/vagy a pontozó sáv. A mentés után a rendszer azonnal értesíti a pályázót az eredményről.

Amennyiben egy pályázó teljesítménye nem megfelelő, a kiíró kizárhatja őt a verseny további szakaszából. A jelentkező kártyáján található „*Mark for elimination*” jelölőnégyzet bepipálásával, majd a „*Save Elimination*” gomb megnyomásával a kizárás véglegessé válik. A kizárt felhasználó a továbbiakban nem adhat be munkát a feladathoz, és erről a felületén is tájékoztatást kap.

Többfordulós versenyek esetén a rendszer biztosítja a fordulónkénti haladást. Amint az aktuális forduló határideje lejárt, a felületen megjelenik az „*Activate Next Round*” gomb. Erre kattintva a rendszer lezárja a jelenlegi szakaszt, és megnyitja a következőt, lehetővé téve a továbbjutott versenyzők számára az újabb beadást.

20. ábra: Értékelés, kizárás

7.6 Értesítések

A felső menüsávban található „*Notifications*” gombon megjelenő piros jelvény jelzi az olvasatlan értesítések számát.

Az értesítésekre kattintva a rendszer közvetlenül a releváns feladat oldalára navigálja a felhasználót, és az értesítést olvasottnak jelöli.

21. ábra: Értesítés - új beküldés

22. ábra: Értesítés - új értékelés, új forduló

23. ábra: Értesítés - eliminálás

8 Összefoglalás, továbbfejlesztési lehetőségek

A szakdolgozat keretében egy modern, teljes körű funkcionalitással rendelkező feladatkezelő portál tervezését és megvalósítását végeztem el. A projekt elsődleges célja az volt, hogy választ adjon az oktatási és szervezeti környezetben gyakran tapasztalható adminisztrációs kihívásokra, kiváltva a manuális, e-mail alapú és nehezen követhető beadási folyamatokat egy központosított, átlátható digitális megoldással.

A megvalósítás során egy háromrétegű architektúrát alakítottam ki, amely a *full-stack* fejlesztés ipari sztenderdjeit követi. A szervertoldalon a *Java Spring Boot* keretrendszer biztosította az üzleti logika stabilitását és a *REST API*-k gyors kiszolgálását, míg az adatok konzisztens tárolásáról a *MySQL* relációs adatbázis és a *Spring Data JPA* gondoskodott. A felhasználói élményt a kliensoldalon a *React* keretrendszer és a *TypeScript* nyelv használatával tettem dinamikussá, biztosítva a reszponzivitást és a típusbiztonságot. A rendszer egyik kulcsfontosságú eleme a biztonság volt, amelyet a *Keycloak* identitáskezelő rendszer integrálásával valósítottam meg, levéve a terhet az alkalmazásról a hitelesítés és a jogosultságkezelés terén.

A fejlesztés során sikerült implementálni a kitűzött funkcionális követelményeket. A rendszer képes flexibilisen kezelni a feladatokat, támogatva mind az egyszerű, határidős beadásokat, mind a komplex, többfordulós pályázati struktúrákat. Az üzleti logika egyik erőssége a konfigurálható értékelési rendszer, amely lehetővé teszi a szöveges és pontszám alapú visszajelzéseket, valamint a szabályokhoz kötött kizárási funkció, amellyel a kiírók hatékonyan szűrhetik a jelentkezőket. A megvalósított, időbélyeg-alapú értesítési rendszer biztosítja, hogy a felhasználók valós időben értesüljenek az új eseményekről, legyen szó új beadásról, értékelésről vagy fordulóaktiválásról.

Bár az elkészült alkalmazás egy működőképes és funkciókban elégséges prototípus, számos irányban kínálkozik lehetőség a továbbfejlesztésre, amelyekkel a rendszer még inkább alkalmassá tehető nagyvállalati vagy intézményi bevezetésre.

Az egyik legkézenfekvőbb fejlesztési irány a mobilalkalmazás létrehozása. Mivel a kliensoldal *React* alapokon nyugszik, a *React Native* technológia segítségével viszonylag kis ráfordítással készíthető natív mobilalkalmazás (*iOS* és *Android* platformokra egyaránt), amely újrahasznosítja a meglévő üzleti logikát és a backend *API*-

t. Ez lehetővé tenné a hallgatók és pályázók számára, hogy telefonjukon is kapjanak *push*-értesítéseket, vagy ellenőrizhessék beadásaik státuszát.

A jelenlegi értesítési rendszer az alkalmazáson belüli tájékoztatást szolgálja (*in-app notifications*). A rendszer hasznosságát növelné egy e-mail küldő szolgáltatás integrálása a *Spring Boot* backendbe. Ezáltal a felhasználók a platformra való belépés nélkül is értesülhetnének a kritikus határidőkről vagy az értékelés megtörténtéről.

Szintén fontos előrelépés lehetne a statisztikai felület bővítése. Jelenleg a profil oldal nyújt alapszintű áttekintést, de a szervezeti felhasználáshoz hasznos lenne egy adminisztrátori felület, amely vizualizálja a beadási trendeket, a fordulók lemorzsolódási arányát, vagy az értékelők aktivitását.

Összességében a szakdolgozat elérte a kitűzött céljait, egy stabil, biztonságos és bővíthető alapot teremtve a digitális feladatkezeléshez.

9 Irodalomjegyzék

- [1] „React – The library for web and native user interfaces,” [Online]. Available: <https://react.dev/>. [Hozzáférés dátuma: 5. 12. 2025.].
- [2] „TypeScript – JavaScript With Syntax For Types,” [Online]. Available: <https://www.typescriptlang.org/>. [Hozzáférés dátuma: 5. 12. 2025.].
- [3] „Spring Boot Reference Documentation,” [Online]. Available: https://devdocs.io/spring_boot/. [Hozzáférés dátuma: 5. 12. 2025.].
- [4] „REST API Tutorial,” [Online]. Available: <https://restfulapi.net/rest-api-best-practices/>. [Hozzáférés dátuma: 5. 12. 2025.].
- [5] „MySQL,” [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/>.
- [6] „Keycloak Documentation,” [Online]. Available: <https://www.keycloak.org/documentation>. [Hozzáférés dátuma: 5. 12. 2025.].
- [7] „MVC (Model-View-Controller),” [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC>. [Hozzáférés dátuma: 5. 12. 2025.].
- [8] „MVC Architecture – Detailed Explanation,” [Online]. Available: <https://www.interviewbit.com/blog/mvc-architecture/>. [Hozzáférés dátuma: 4. 12. 2025.].
- [9] „Spring Boot Architecture: Controller, Service, Repository, Database & Architecture Flow,” [Online]. Available: <https://rameshfadatare.medium.com/spring-boot-architecture-controller-service-repository-database-architecture-flow-9144084818b0>. [Hozzáférés dátuma: 4. 12. 2025.].

Köszönetnyilvánítás

Az Európai Unió RRF-2.3.1-21-2022-00004 projektjének keretében, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium támogatásával valósult meg.